

ЎРТАПИШАР СОЯ НАВЛАРИ ИЛДИЗЛАРИДА ДАСТЛАБКИ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИДА ТУГУНАКЛАРНИ ХОСИЛ БЎЛИШИ

¹Ёрматова Д.Ё., ²Баратов Ж.М.

ЎзДЖТУ, профессор

ДТПИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372366>

Аннотация. Ушбу мақолада республиканинг жанубий худудларида соянинг ўртапишар навларининг экиш усуллари ва Нитрофикс П биологик препарати билан ишланиб экилганда дастлабки ривожланиш фазаларининг шаклланиш муддатлари ва ўртапишар соя навлари илдизларида тугунакларни ҳосил бўлиши ҳақида қизиқарли маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: соя, нав, экиш усули, ривожланиш фазаси, тугунак, тупроқ, биологик препарат.

Abstract. This article provides interesting information about the methods of sowing mid-season soybean varieties in the southern regions of the republic and the timing of the formation of the initial phases of development and the formation of nodules on the roots of mid-season soybean varieties when sowing with the biological preparation Nitrofix P.

Key words: soybean, variety, sowing method, development phase, nodules, soil, biological preparation.

Аннотация. В данной статье приведены интересные сведения о способах посева среднеспелых сортов сои в южных районах республики и сроках формирования начальных фаз развития и образования клубеньков на корнях среднеспелых сортов сои при посеве с биопрепаратом Нитрофикс П.

Ключевые слова: соя, сорт, способы посева, фазы развития, клубеньки, почва, биологический препарат.

Соя донини етиштирадиган мамлакатларда унинг озиқ-овқат саноатида фойдаланиш ва тупроқ унумдорлигини тиклашда атмосферадан биологик азотни ўзлаштирувчи экин сифатида эътибор берилади. Соя уруғларни турли хил штаммлари билан ишлаб экиш натижасида, ўсимлик илдизида тугунаклар ҳосил қилинади ва соя экилган майдонда ўзидан кейин 120-150 кг биологик азот қолдириб кетади. Шунинг учун ҳам соя уруғларини ризобиум бактериялари билан ишлаб экиш энг мақбул усул ёки тупроқда азот тўплашнинг энг қулай биологик усули ҳисобланади [3, 4,7].

Соя дони таркиби 50-55% оқсил ва 21-25% мой бўлиб, унинг таркибида инсон учун зарарли моддалар мутлақо учрамайди. Соя донидан 400 дан зиёд турли хил маҳсулотлар олинади. Соя мойидан ташқари соя сути, соя оқсилли, соя изоляти ва дон ҳосилдорлигини ошириш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган озиқ-овқат экини ҳисобланиб, бугунги кунда бу ўсимликни экин майдонлари дунёда 121 млн. гектарни ташкил қилади.[2].

Республикада соя ўсимлигини экишга катта эътибор қаратилмоқда. Соя майдонлари барча вилоятларда 2023 йилда 100 минг асосий ва такрорий 500 гектар майдонга экилди. Соя дони экологик тоза, сифатли озиқ-овқат маҳсулоти етказиб берадиган ва ўсимликни

ўзи эса, тупроқ унумдорлигини оширувчи экинлигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси¹ тўғрисида”ги Фармонида Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш бўйича ўзининг юксак самарасини бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда республикада соя экинини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2832-сонли қарори Республикамизда соя етиштиришни ривожлантиришга асос бўлиб қолади ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу ҳукумат қарори изланувчилар учун муайян даражада кузатишлар олиб боришга хизмат қилади.

Соя ўсимлиги асосий ёки такрорий экин сифатида экилганда, чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик учун оқсилли озуқа шунингдек, экологик тоза ўсимлик мойи кўпаяди, тупроқ соф биологик азот билан бойиб, унумдорлигини сақлаб қолиш имкони вужудга келади. Сурхондарё вилоятининг бўз ва типик бўз тупроқларида янги маҳаллий ўртапишар соя навларини етиштиришда турлича экиш усуллари ва биологик препаратни қўлланилганда янги иқлимлаштирилган Вавилов ва Мадад навларини униб чиқиши, ривожланиш фазалари, илдизларида туғунақларни ҳосил бўлиши, ён шохлар ҳамда барглари сони ва физиологик жараёнларни бориши, дуккақлар сони ва ҳосилдорлик структураси, кимёвий таркиби ўрганилмаган.

Биз ўз тажрибаларимиз асосида ўртапишар соя навларининг турли экиш усули ва биологик препаратларни қўлланилганда - ривожланиш фазалари ўртасидаги даврий муддатнинг ўзгариши, вегетация даврида гулларни сони, чангланган гуллар сони, тўкилган гуллар сони, дуккақлардаги уруғлар сони, дуккақларни шаклланиши, уруғда мой тупланиши, барг сатҳининг хажми, транспирация жадаллиги, дуккақларнинг тўлишиш фазасида фотосинтез маҳсулдорлигини ва ҳосилдорлик билан боғлаб илмий ҳулосалар қилишни режалаштирганмиз. Экиш усулларига қараб тупроқда борадиган азот, фосфор, калий ва гумус миқдорининг ижобий ва салбий томонга ўзгариши ҳамда поя, барг ва репродуктив органларнинг морфологик тузилиши тупроқ иқлим шароитига қараб ўзгариши илмий асосланади. Соя навлари турли экиш усули ва биологик препаратни қўлланилганда дон таркибида оқсил ва мой миқдори таъсири, аминокислоталар таркибини ҳосилдорлик кўрсаткичлари ва дуккақларнинг пишиш муддатига умумий таъсири сабаблари илмий жиҳатдан очиб берилади.

Ўртапишар индетерминант ёки ўсиши тугалланмаган навларнинг биологиясини ҳамда соя навларининг экиш усули қатор ораси 60 см ва 90 см ҳамда 90 см қўш қатор усулида экилди ва Нитрофикс П номли биологик препаратни қўлланилди .

Биз соя навларини уруғларини кечга томон экишга киришдик, чунки Нитрофикс П препарати куёш нури кўрмаслиги лозим эди, ризобиум бактерияларига куёш нури тик тушса улар ҳалок бўлишадилар. Экишдан олдин соя навлари уруғларини алоҳида қилиб брезент мато устига тўкилди ва мазкур соя навлари уруғига сувга солиб аралаштирилган ва торфли Нитрофикс П препарати аралашмасини уруққа яхшилаб аралаштирилди ва 40 минут давомида брезент мато билан ўраб қуйилди [8]. Нитрофикс П препарати аслида

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони.

курук кукунсимон бўлиб, асоси торфли бўлади унга махсус бактериялар киритилган бўлиб бу бактериялар ўсимликнинг яхши ўсиши, ривожланишига зарур бўлган азот билан таъминлашга ёрдам беради ва тупроқда ушбу бактерияларнинг тўпланишига имкон беради. Бир халтасида 1600 грамм торфли бактериялар жойлашган бўлади [6]. Тупроқда сақланиб қолган бактериялар 15 йилгача қулай шароит бўлса яшаб ўз хўжайинини кутади. Чунки бизни Сурхондарё тупроқларимиз тупроқларида спонтан туғунак бактерияла йўқ, шунинг учун уларни тупроққа киритилса, улар кейинги йилларда соя экилиши билан дарҳол ўз фаолиятини бошлайди.

Орадан маълум вақт ўтгандан сўнг соя навлари уруғлари қуёш тегмаган ҳолда соянинг Вавилов ва Мадад навлари уруғлари тупроққа ташланди. Бизнинг тажрибамиз соя навларни экиш усулларига қараб, вариантлар қатор оралари 60 см, қатор оралари 90 см бир қатор ва 90 см да қўш қатор қилиб уруғлар ерга ташланди. Тажрибаларимиз 2023 йилда бошланган бўлиб Денов тадбиркорлик ва педагогика институтининг тажриба далаларида олиб борилди.

Республиканинг жанубий ҳудудидаги типик бўз тупроқларда, суғориладиган майдонларга экиладиган маҳаллий Вавилов ва Мадад навларининг етиштириш агротехникаси Денов тумани тупроқ иқлим шароитида биринчи марта ўрганилмоқда.

Соя навларини экишдан олдин ерни яхшилаб хайдалди, чизелланди ва борона қилинди бегона ўтлардан далани тозалаш мақсадида. Соя навлари уруғларни экилганининг 5-6- кун униб чиқабошлади, экилганига 8 кун бўлганда соя навлари уруғлари тўлиқ яъни 75 фойиз униб чиқди. Униб чиқишида тажриба вариантлари бўйича фарқ сезилмади. Барча вариантларда экилган соя уруғлари униб чиқиши 10 фойизда ва 75 фойизда бир хил вақтда униб чиқиши кузатилди. соя навлари уруғларни унувчанлиги ни ва уруғнинг тозаллиги экишдан олдиқ ўрганилди.

Лаборатория маълумотларига кўра, Вавилов навида унувчанлик 97 фойиз, Мадад нави уруғларида унувчанлик бироз суст эканлиги аниқланди, ушбу нава соя уруғларнинг унуиб чиқиши 96 фойизни ташкил қилди. Вавилов соя навининг уруғлари бизнинг ўзимизда тайёрланган янги уруғлар эди, Мадад навининг уруғларини биз иккинчи институтдан сотиб олганимиз туфайли, уруғлар бироз эски бўлиши мумкин деган хулосага келинди. Навларни экишдан уруғларни минг дона уруғини вазни лаборатория шароитида ўрганилди, Вавилов навида минг дона уруғни вазни 145 грамм бўлса Мадад навида 137 грамм келди.

Соя навлари дуккаклар ичида уруғ палла барглари кўтариб чиқувчиларга киради, соянинг уруғ палла барглари кўтариб чиқиши, баҳорда ёмғирлар кўп бўлганида қатқалоққа қарши яхши бўлади. бақувват уруғ палла барглари билан қатқалоқни ёриб чиқади. Соя навларида уруғ палла баргларида сўнг иккиталик барглари хосил бўлиши кузатилди, бу барглари хосил бўлиши учун яна 4-6 кун вақт сарф бўлди. орадан яна 5-7 кун ўтгач Вавилов ва Мадад навларида би- ринчи учталиқ барглари хосил бўлиши кузатилди.

Ушбу биринчи учталиқ барглари хосил бўлиши соя навларида иккинчи ривожланиши фазаси бошланганини кўрсатади. Ушбу ривожланиш фазасида ҳам фазалар ўртасида вариантлар бўйича фарқ кузатилмади. Қатор ораси 60 см, 90 см бир қаторли ва 90 см ли қўш қаторли вариантлардаям ушбу фазада ривожланиш муддатларида бир вақт бўлганлиги аниқланди. Соя навлари учталиқ барглари хосил бўлгандан сўнг ёки униб чиққани 10 кун бўлганида биз соя навларнинг илдизларни кузатилди. Вавилов навининг

илдизларида бўртган сал шишларни кузатилди, ушбу бўртмалар ёки шишлар илдизда ҳосил бўлган жойларда тугунақлар шаклланабошлаганини кўрсатди. Мадад нави илдизларида эса ушбу бўртмалар яна икки кун ўтгач пайдо бўлганлиги кузатилди.

Соё навлари илдизларида ҳосил бўлган бўртмачалар орадан яна 10-12 кун ўтгач кичик тугунақларга айланди, тугунақлар илдизни асосан юқори қисмида тупроқ горизонтининг 0-15 см қатламида шаклланабошлади. Кузатишлармиз бўйича тугунақлар аввалига асосий илдизда шаклланди, кейинги фазаларда соё навларида ён илдизлар пайдо бўлгач тугунақлар ён илдизларда ҳам ҳосил бўлабошлади. Кузатишларимиздан маълум бўлишича Нитрофикс П бактериялари билан ишланмаган вариантларда соянинг Вавилов ва Мадад навлари илдизларида бир дона ҳам тугунақлар ҳосил бўлмадиганлиги маълум бўлди.

Демак тупроқни соё навларин экишдан олдин Нитрофикс П препарати билан ишлаб экиш натижасида соё навлари илдизларида тугунақлар ҳосил бўлаид ва ўсимлик ўзини ўз азот билан таъминлашга ўтади ва тупроққа солинадиган азотли ўғитлар миқдори камаяди ва экологик тоза соё донларини олишга муваффақ бўлинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. “Ҳаракатлар стратегияси” 2017-2021 йилларга мўлжалланган дастурлар ишлаб чиқилди ва бу дастурлар асосида ривожланиш қишлоқ хўжалигида ўзининг юксак самарасини бермоқда.
2. FAOSTAT: Food and Agriculture Data. Rome: FAO; 2021. Available from: <http://www.fao.org/faostat/en/#home> [accessed Feb. 11, 2021].
3. Баранов В.Ф. Концепция полевой технологии возделывания сои. В кн. Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа. –Воронеж, 2019, 39-43 с.
4. Ёрматова Д.Ё. Соё кўш экин сифатида нима беради. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали . 2023, № 6 23 б.
5. Ёрматова Д.Хамроева М.К. Соёни такрорий экиш. Фан ва технологиялар . Тошкент. 2022 й. 147б.
7. Кадиоров С.В. (2019). Особенности биологии и экологии сои северного экотипа. В кн.: Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа. –Воронеж, 2019, 17-22 с.
7. Мирзаев Н. Ф. Оч тусли бўз тупроқлари шароитида соянинг оқсил миқдори ва мойлилик даражаси юқорилигини таъминловчи етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш. Автореферат диссертация. 2022 йил Андижон. 22. Б.
8. Пеньчуков В.М., Медьяников Н.В. Структура удачной сои при различных нормах и способах посева. В кн. Селекция и агротехника сои. Новосибирск. 2021 г. С. 48-52.
9. Мирзавев Н. Жанубий худудларда соё навларни маъданли ўғитлар биргаликда экиш ҳулосалари.